

A translation of the paper “ *Presentation of some observations that could be made to shed light on Meteorology* ”
by Johann Heinrich Lambert (1771),

from the (old-French language) paper: “ *Exposé de quelques observations qu'on pourroit faire pour répandre du jour sur la Météorologie* ” in the revue *Memoires de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin*.

Translated by Dr. Hab. Pascal Marquet

Possible contact at: pascalmarquet@yahoo.com

Web Google-sites: <https://sites.google.com/view/pascal-marquet>

ArXiv: <https://arxiv.org/find/all/1/all:+AND+pascal+marquet/0/1/0/all/0/1>

Research-Gate: <https://www.researchgate.net/profile/Pascal-Marquet/research>

Version-1 / July 17, 2025

NOUVEAUX MÉMOIRES

DE

L'ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES.

ANNÉE M D C C L X X I.

60 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

EXPOSÉ

de quelques Observations qu'on pourroit faire pour répandre du jour sur la Météorologie.

P A R M. L A M B E R T.

Lambert propounded the ideology of observing periodic phenomena first, try to derive their rules and then gradually expand the theory. He expressed his purpose in meteorology in the present translated 1771 paper.

Note that Johann Heinrich Lambert (26 or 28 August 1728 – 25 September 1777) is the same polymath who also defined the azimuthal, cylindrical and conical equal area, as well as conformal conic, map projections still used in Meteorology to plot the weather maps: the so-called Lambert's projections.

Note also that Lambert (1779) will derive in a next paper an absolute lower limit for the temperatures (at about -270°C), long after the first attempt by Guillaume Amontons (1703) (at about -240°C), but far before the definition by William Thomson (1848, next Lord Kelvin) of the so-called absolute Kelvin's scale of temperature still used nowadays (at about -273°C).

It seems to me that to make Meteorology more scientific than it is, we should imitate the Astronomers who, without considering all the details, begin by establishing general laws and average movements. In this way they are able to take anomalies into account, and subject them to laws. In this way they finally managed to predict phenomena with an accuracy that inspires, even to the most ignorant, respect for Astronomy.

What is the same about meteorology? It is very certain that it has general laws, and that a large number of periodic phenomena enter into it. But these latter can hardly yet be guessed. The observations made so far, among which there is no connection, are of little importance. Many changes, especially in the gravity of air, have their causes in distant countries. The important point, therefore, would be to understand their sequence. To achieve this, neither great expense nor much preparation will be required. And if considerable sums have been spent on some astronomical observations, meteorology, which is of such close interest to the whole human race, would also deserve to be devoted to it. This is what it all comes down to.

It is known that great barometric variations occur at the same time, or almost at the same time, over a large area of country, and I am not mistaken in saying that the course of the barometer is, with a few slight differences, the same in Russia as in Portugal. However, these analogous variations extend more in longitude than in latitude. For if, for example, the barometer under the Pole varies by 3 inches (8 cm), it only varies by 2 inches (5.5 cm) in Paris, and we know that between the Tropics its variations do not go beyond 3 or 4 lines (7 to 9 mm).¹ This is what we observed, but we do not know how it happens. Perhaps the shrinking of Zones and Climates is contributing to this. But observations made according to a certain method will establish them for us infinitely better and in more detail. If it were absolutely feasible, I would divide the surface of the Earth into 20 equal triangles, therefore in the shape of an isocahedron (see the Figs. 1), and at the center of each of these triangles meteorological observations would be made. In addition to these 20 Observers, 12 could be placed at the points of intersection of these triangles; and thus with 32 Observers, one would be able to keep a record of all the revolutions of the Atmosphere which would be subject to some general law. The whole weight of the atmosphere, its equilibrium, and the way in which it changes and re-establishes itself could be taken into account. These observers would be separated from each other by 37 to 41 degrees; and this distance would not be too great, seeing that the variations of the barometer, which depend on some general law, extend, if not further, at least just as far.

This project could be carried out, if one were willing to bear the expense. Nothing is easier than to determine these triangles on the globe. But one can also deviate more or less from this absolute regularity; and then the expense is reduced to an unimportant thing. Instead of placing observers at regular, but perhaps inaccessible, inconvenient, and dangerous points, it would be enough to choose places where trading nations have established colonies, where there are missionaries, in a word, where there are people who know how to count and write; for that is all that is needed for meteorological observations.

In passing over the globe I looked for the places, or at least the surroundings of the places which would form, or almost form, triangles such as I have just described (see the Figure 2). It is true that more than one Nation should be interested in arranging things so that in such and such a year the meteorological observations would begin at the same time, in accordance with the Instruction which would be drawn up in this regard.

¹ Note that the old French inches (of 2.707 cm) was separated into 12 lines (of 2.256 mm), with one French foot equal to 12 French inches or 32.484 cm, which is about 1/3.078 of a meter.

Figure 1: *Two modern 3D visions of isocahedron: On the left from <https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/11550/icosaedre>; and on the right from <https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/833227>*

Figure 2: *The figure inserted between the pages 64 and 65 of Lambert (1771) (from: <https://pictures.abebooks.com/inventory/31862847446.jpg>)*

I believe, however, that the English nation could begin to set the tone, and there is no doubt that other trading nations would contribute to complete the whole system. For this purpose, it would first be sufficient to publish in the Gazettes the resolution that has been taken. And the Royal Society of Sciences of London, after having drawn up the Instruction and the plan for these observation forces, would publish this plan, and send it to the Academies established in other trading countries. And as in Europe there are many amateurs of meteorological observations, I believe that several of them would conform to it without difficulty, since at least for Europe the simultaneous and successive state of the Atmosphere would be known to the point of finding its more particular laws.

I do not know whether the Pilots, when recording the winds in their logs and even determining the strength of the wind by the speed of the ship and by the state of the sails and the drift, also record the weather; but nothing could be easier. And although a ship at sea is a mobile observatory, the large number of ships which are always on a voyage would not fail to make known the state of the Atmosphere in these intermediate regions where observers could not be found.

To avoid making these observations difficult, until the results are seen, a barometer and a thermometer may suffice at first. The scales will be either corresponding or at least intelligible.² The locations where observations will be made will be, as far as possible, at sea level, in order to have the weight of the entire atmosphere everywhere. The weather will be noted, as well as the winds and their different degrees of strength. As for the time, and to take into account the difference of the Meridians, one could take the noon of London. In this way one will observe the evening in the East Indies, and the morning in the West Indies, in order to have observations made at the same time. We could have copies of the registers sent to us every year.

Here is how I believe they could be arranged.

They can be divided into four parts.

The first part will look at barometric observations. Each month will be given a folio page. This page will have as many columns as there are places where observations were made. And next to each day, the height of the barometer will be marked, which in each column corresponds to that day. The columns will follow the order of the longitude of the places. As for the barometric heights, it will be sufficient to express them in lines (of 2.256 mm) and decimal parts of lines. One could even limit oneself to marking by how much they exceed the 300 duodecimal lines of the foot; this will be to narrow the columns and to make comparison easier.

The second part will be arranged in the same way with respect to the thermometer, which can be that of Fahrenheit, because its zero is low enough that the difference between hot (*i.e. positive Fahrenheit values* $> -17.8^{\circ}\text{C}$) and cold (*i.e. negative Fahrenheit values*) need only be marked very rarely.

The third part will be arranged in the same way with respect to the winds. One, two, three points would be added to the letters S, N, W, O, to mark one, two, three degrees, etc. of force. But with regard to winds which rise or cease suddenly, it would be good to mark there also the time when they began or ended.

Finally, the fourth part, which will be arranged in the same way, will offer the visible and sensible state of the air. As in each column there is a square cell for each day, this cell can be left blank for serene days. As for the other days, one could mark *the symbols shown in the left part of the Fig. 3*, and in this way one could also, by doubling these signs, mark the degree of strength and duration, with for example *those in the right part of the Fig. 3*.

It is clear that in this way the simultaneous and successive state of the air will be obvious, and that it will be seen as if at a glance.

² For instance either Centigrade, Celsius, Réaumur or Fahrenheit well-known temperature scales, with known formulas to derive the ones from the others.

Figure 3: Symbols written at the bottom of the page 63 of Lambert (1771).

des nuées	par	☰ ☰	: Clouds		
de la pluie	par	☂ ☂ ☂	: Rains	la pluie de durée	par ☰ ☰ : continuous rains
de la neige	par	× × ×	: Snow	la pluie forte	par — — — : Heavy rains
du brouillard	par	: : :	: Fog	&c.	
du tonnerre	par	⚡	: Thunder		

In the comparison that can then be made between these observations, small changes will hardly come into play, since they ordinarily depend on accidental causes, which do not extend their effect very far. But the great variations will be of greater consequence, in that they extend further and have effects of a longer duration. It is especially to these (great variations) that we must have regard, in order to discover the general laws of the simultaneous and successive sequence of time, and in what manner its changes influence from one country to another, from one climate to another, and finally from one hemisphere to another.

Thus, for example, in Europe there are sometimes entire months which are fine or rainy. How far does this extend and from which country does the change then come? This is where we may have occasion to find general laws. For example, can the causes of these changes be found on the ocean, or do they always come from some dry land?

It is also for this reason that in Europe the North-East wind brings good weather, while the opposite South-West wind brings rain. Where does this begin and end? And why is it that sometimes, and especially in certain seasons, this does not happen, and that when the North or East wind brings rain, it is usually a very widespread and very long-lasting rain?

Moreover, despite all the small irregularities, there is something periodic in the variations of the weather, even if it is only the daily and annual variations of cold and heat. This must lead to other more or less periodic phenomena. Now, by considering them in this way, on a large scale and relative to the whole Atmosphere, there is no doubt that we will find general laws and different causes of the anomalies which are considerable. There are still a thousand questions which can be clarified by means of these kinds of registers. We will see, for example, which districts are covered by clouds, what difference there is according to the seasons, what path the clouds take, how far the strong and variable winds extend, where they originate, how they counterbalance each other, where this happens, what relation they have to the variation of the weight of the air, why is it that, while during the equinox a part of the atmosphere passes the Equator, this hardly causes the barometer to vary at all, whereas under the Pole it can vary by 3 inches? etc.

If, at least in the main locations, we could add to the observations indicated above those of the quantity of rain, the evaporation of the hygrometer, the declination and inclination of the compass, the system would become more complete. As for hygrometers, I have already shown in my Essay on Hygrometry (Mém. de l'Acad. 1769), and I will show it again on other occasions, that these instruments can be made to correspond. Very recent observations, made over a whole year in Silesia by the Baron de Felbiger, very worthy Prelate of the Abbey of Sagan, and in Berlin by myself, have shown me that the variations in humidity are very similar and very often equal in these two locations.

References

- Amontons, G., 1703: Le thermomètre réduit à une mesure fixe & certaine, & le moyen d'y rapporter les observations faites avec les anciens Thermomètres [The thermometer reduced to a fixed and certain measurement, and the means of relating to it the observations made with the old thermometers.]. *Mem. Acad. Royale Sci.*, 50–56, URL <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3483p/f212.item>.
- Lambert, J. H., 1771: Exposé de quelques observations qu'on pourroit faire pour répandre du jour sur la Météorologie [Presentation of some observations that could be made to shed light on Meteorology]. *Mem. Acad. Royale Sci. Berlin [Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1773]*, 60–66, URL https://books.google.fr/books?id=FgQOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Lambert, J. H., 1779: *Pyrometrie oder vom Maasse des Feuers und der Wärme [Pyrometry or the measure of fire and heat]*, 360 Pp. Bey Haude und Spener, Berlin, URL https://archive.org/details/bub_gb_G5I_AAAAcAAJ/page/n6/mode/1up.
- Thomson, W., 1848: On an absolute thermometric scale founded on Carnot's theory of the motive power of heat, and calculated from Regnault's observations. Reprinted in the Mathematical and Physical Papers of William Thomson (1882, Vol. 1, Article 39, p.100-106) from the Cambridge Phil. Soc. Proc. (June 5, 1848). *Philosophical Magazine. Serie 3*, **33** (222), 313–317, URL <https://www.biodiversitylibrary.org/item/20157#page/327/mode/1up>, <https://www3.nd.edu/~powers/ame.20231/kelvin1848.pdf>.

Figure 4:

— The old-French written 1771 paper —

60 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

EXPOSÉ

*de quelques Observations qu'on pourroit faire pour répandre
du jour sur la Météorologie.*

P A R M. L A M B E R T.

Il semble que pour rendre la Météorologie plus scientifique qu'elle ne l'est, il faudroit imiter les Astronomes, qui, sans s'arrêter d'abord à toutes les minuties, commencent par établir des loix générales & les mouvemens moyens. Par là ils se mettent en état de tenir compte des anomalies & de les assujettir pareillement à des loix. C'est de cette maniere qu'ils sont enfin parvenus à prédire les phénomènes avec une exactitude qui inspire, même aux plus ignorans, du respect pour l'Astronomie.

Que n'en est-il de même de la Météorologie? Il est très sûr qu'elle a des loix générales, & qu'il y entre un grand nombre de phénomènes périodiques. Mais à peine peut-on encore deviner ces derniers. C'est peu de chose que les observations qu'on a faites jusqu'à présent, entre lesquelles il n'y a point de liaison. Plusieurs changemens, surtout dans la pesanteur de l'air, ont leurs causes dans des pays éloignés. Le grand point seroit donc d'en connoître l'enchaînement. Pour y parvenir il ne faudra ni beaucoup de frais, ni beaucoup de préparatifs. Et si on a employé des sommes considérables à quelques observations Astronomiques, la Météorologie, qui intéresse de si près tout le genre humain, mériteroit bien aussi qu'on y consacrat quelque chose. Voici à quoi tout se réduit.

On fait que les grandes variations barométriques arrivent en même tems, ou presque en même tems, dans une grande étendue de pays, & je ne me trompe pas en disant que la marche du baromètre est, à quelques légères différences près, la même en Russie qu'en Portugal. Cependant ces

variations analogues s'étendent plus en longitude qu'en latitude. Car si p. ex. le baromètre sous le Pole varie de 3 pouces, il ne varie que de 2 pouces à Paris, & on fait qu'entre les Tropiques les variations ne vont pas au-delà de 3 ou 4 lignes. Voilà bien ce qu'on a observé, mais on ne fait pas comment cela se fait. Peut-être que le rétrécissement des Zones & des Climats y contribue. Mais des observations faites suivant une certaine méthode nous en instruiroient infiniment mieux & plus en détail.

Si la chose étoit absolument faisable, je diviserois la surface de la Terre en 20 triangles égaux, en forme d'Icosaëdre, & au centre de chacun de ces triangles on feroit des observations météorologiques. Outre ces 20 Observateurs on pourroit encore en placer 12 aux points de concours de ces triangles; & ainsi avec 32 Observateurs on seroit en état de tenir régître de toutes les révolutions de l'Atmosphère qui tiendroient à quelque loi générale. On pourroit tenir compte de tout le poids de l'Atmosphère, de son équilibre & de la façon dont il change & se rétablit. Ces observateurs seroient éloignés les uns des autres de 37 jusqu'à 41 degrés; & cette distance ne seroit pas trop grande, vu que les variations du baromètre qui dépendent de quelque loi générale, s'étendent, si non plus loin, du moins tout aussi loin.

Ce projet pourroit s'exécuter, si on vouloit en faire les frais. Rien de plus facile que de déterminer ces triangles sur le globe. Mais on peut aussi s'écarter plus ou moins de cette régularité absolue; & alors les frais se réduisent à une bagatelle. Au lieu de placer des observateurs sur des points réguliers, mais peut-être inaccessibles, incommodes & dangereux, il suffiroit de choisir des endroits où les nations commerçantes ont des colonies établies, où il y a des Missionnaires, en un mot où il se trouve des gens qui savent compter & écrire; car c'est là tout ce qu'il faut pour des observations météorologiques.

En repassant le globe j'ai cherché les endroits, ou du moins les environs des endroits qui formeroient, ou peu s'en faut, des triangles tels que je viens de dire. (V. la Fig.) Il est vrai que plus d'une Nation devroit s'y intéresser pour arranger les choses en sorte que telle ou telle année les obser-

Pl. I.

vations météorologiques commençassent en même tems, & conformément à l'Instruction qu'on dresseroit à cet égard.

Je crois cependant que la nation Angloise pourroit commencer à donner le ton, & il n'est pas douteux que les autres nations commerçantes n'y concourussent pour compléter tout le système. Pour cet effet il suffiroit d'abord de publier dans les Gazettes la résolution qu'on a prise. Et la Société Royale des Sciences de Londres, après avoir dressé l'Instruction & le plan pour ces sortes d'observations, publieroit ce plan, & le feroit parvenir aux Académies établies dans les autres pays commerçans. Et comme en Europe il y a beaucoup d'Amateurs d'observations météorologiques, je crois que plusieurs d'entr'eux s'y conformeroient sans peine, en sorte que du moins pour l'Europe l'état simultané & successif de l'Atmosphère seroit connu au point d'en trouver les loix plus particulières.

J'ignore si les Pilotes, en marquant les vents dans leurs journaux & en déterminant même la force du vent par la vitesse du vaisseau & par l'état des voiles & de la dérive, y marquent aussi le tems qu'il fait; mais rien ne seroit plus facile. Et quoiqu'un vaisseau en mer soit un observatoire mobile, le grand nombre des vaisseaux qui sont toujours en voyage, ne laisseroit pas de faire connoître l'état de l'Atmosphère dans ces régions intermédiaires où l'on ne sauroit avoir des observateurs.

Pour ne point rendre ces observations difficiles, jusqu'à ce qu'on en voie le résultat, un baromètre & un thermomètre pourront d'abord suffire. Les échelles seront ou correspondantes ou du moins intelligibles. Les endroits où on observera seront, autant qu'il est possible, au niveau de la mer, afin d'avoir partout le poids de toute l'Atmosphère. On marquera le tems qu'il fait, & les vents & leurs différens degrés de force. Quant à l'heure, & pour avoir égard à la différence des Méridiens, on pourroit prendre le midi de Londres. De cette sorte on observera le soir aux Indes orientales, & le matin aux Indes occidentales, afin d'avoir des observations faites à une même heure.

On pourroit chaque année se faire remettre copie des régîtres. Voici maintenant comment je crois qu'ils pourront être arrangés.

Ils pourront être divisés en quatre parties.

La première regardera les observations barométriques. On donnera à chaque Mois une page *in folio*. Cette page aura autant de colonnes qu'il y aura d'endroits où on aura observé. Et à côté de chaque jour on marquera la hauteur du baromètre, qui dans chaque colonne répond à ce jour. Les colonnes suivront l'ordre de la longitude des endroits. Quant aux hauteurs barométriques il suffira de les exprimer en lignes & parties décimales de ligne. On pourroit même se borner à marquer de combien elles excèdent les 300 lignes duodécimales du pied; ce sera pour rétrécir les colonnes & pour rendre la comparaison plus facile.

La seconde partie fera arrangée de la même manière par rapport au thermomètre, qui peut être celui de Fahrenheit, parce que son zéro est assez bas pour que la différence de chaud & de froid n'y doive être marquée que fort rarement.

La troisième partie fera arrangée de la même manière par rapport aux vents. On joindroit aux lettres *S, N, W, O*, un, deux, trois points, pour marquer un, deux, trois degrés &c. de force. Mais à l'égard des vents qui s'élevent ou qui cessent tout d'un coup, il seroit bon d'y marquer encore l'heure où ils ont commencé ou fini.

Enfin la quatrième partie, qui sera arrangée de la même manière, offrira l'état visible & sensible de l'air. Comme dans chaque colonne il répond à chaque jour une cellule quarrée, cette cellule pourra être laissée en blanc pour les jours sereins. Quant aux autres jours on pourroit marquer

des nuées par == ==
 de la pluie par ///
 de la neige par x x x
 du brouillard par : : :
 du tonnerre par ⚡

& de cette manière on pourroit encore, en redoublant ces signes, marquer le degré de force & de durée, par exemple:

la pluie de durée par ≡ ≡
 la pluie forte par — — —
 &c.

Il est clair que de cette manière l'état simultané & successif de l'air sautera aux yeux, & qu'on le verra comme d'un coup d'œil.

Dans la comparaison qu'on pourra ensuite faire entre ces observations les petits changemens n'entreront presque point en ligne de compte, puisque ordinairement elles dépendent de causes accidentelles, qui n'étendent pas leur effet fort loin. Mais les grandes variations seront d'une plus grande conséquence, en ce qu'elles s'étendent plus loin & qu'elles ont des effets d'une plus longue durée. C'est surtout à celles-ci qu'il faudra avoir égard, pour découvrir les loix générales de l'enchaînement simultané & successif du tems, & de quelle manière ses changemens influent d'un pays dans l'autre, d'un climat dans l'autre, & enfin d'un hémisphère dans l'autre.

C'est ainsi p. ex. qu'en Europe il y a quelquefois des mois entiers qui sont beaux ou pluvieux. Jusqu'où cela s'étend-il & de quel pays vient ensuite le changement? Voilà où on pourra avoir occasion de trouver des loix générales. Est-ce p. ex. que les causes de ces changemens peuvent se trouver sur l'Océan, ou viennent-elles toujours de quelque terre ferme?

C'est ainsi aussi qu'en Europe le vent de Nord-Est amène le beau tems, tandis que le vent opposé de Sud-Ouest amène la pluie. Où cela commence & finit-il? Et d'où vient que quelquefois, & surtout dans certaines saisons, cela n'a pas lieu, & que quand le vent du Nord ou d'Est amène de la pluie, c'est ordinairement une pluie fort étendue & fort durable?

De plus, malgré toutes les petites irrégularités, il y a quelque chose de périodique dans les variations du tems, ne fût-ce que les variations journalières & annuelles du froid & du chaud. Cela doit entraîner d'autres phénomènes plus ou moins périodiques. Or en les considérant de cette manière, en grand & relativement à toute l'Atmosphère, il n'est pas douteux qu'on ne trouve des loix générales & différentes causes des anomalies qui sont considérables. Il y a encore mille questions sur lesquelles on pourra s'éclaircir au moyen de ces sortes de régimes. On verra p. ex. quels districts sont couverts par des nuées, quelle différence il y a suivant les saisons, quel chemin les nuées prennent, jusqu'où s'étendent les vents forts & variables,
d'où

d'où ils tirent leur origine, comment ils se contrebalancent, où cela arrive, quel rapport ils ont avec la variation du poids de l'air, d'où vient que, tandis que pendant l'équinoxe une partie de l'atmosphère passe l'Équateur, cela n'y fait presque point varier le baromètre, au lieu que sous le Pole il peut varier de 3 pouces? &c.

Si aux observations indiquées ci-dessus on pouvoit, du moins dans les principaux endroits, joindre celles de la quantité de la pluie, de l'évaporation de l'hygromètre, de la déclinaison & de l'inclinaison de la bouffole, le système en deviendroit plus complet. Quant aux hygromètres j'ai déjà fait voir dans mon Essai d'hygrométrie (Mém. de l'Acad. 1769.), & je le ferai voir encore dans d'autres occasions, que ces Instrumens peuvent être rendus correspondans. Des observations routes récentes, faites pendant toute une année en Silésie par M. le Baron de Felbiger, très digne Prélat de l'Abbaye de Sagán, & à Berlin par moi-même, m'ont fait voir que les variations de l'humidité sont très analogues & bien souvent égales dans ces deux endroits.

Nouv. Mém. 1771.

I